

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128290>
УДК 376.37

ИЗУЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЛЕКСИКИ В ОНТОГЕНЕЗЕ

Т.М. Кирьянова,

студент 4 курса, напр. «Специальное дефектологическое образование»

М.С. Конакова,

ст.преп.,

ТюмГУ,

г. Тюмень

Аннотация: В данной статье приведен краткий обзор литературы на тему изучения пространственной лексики и пространственных представлений. Раскрываются особенности формирования пространственной лексики у дошкольников с общим недоразвитием речи. Пространственная лексика является одним из компонентов лексико-грамматического строя речи. Без овладения данной лексической единицей правильное формирование устной и письменной речи является невозможным, что ведёт к не овладению школьной программой. В статье представлены результаты экспериментального изучения пространственной лексики у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.

Ключевые слова: пространственная лексика, пространственные представления, онтогенез, грамматический строй речи, общее недоразвитие речи

STUDYING THE FORMATION OF SPATIAL VOCABULARY IN ONTOGENESIS

T.M. Kiryanova,

4th year student, direction "Special defectological education"

M.S. Konakova,

scientific director,

TSU, Tyumen

Annotation: This article provides a brief review of the literature on the study of spatial vocabulary and spatial representations. The features of the formation of spatial vocabulary in preschoolers with general underdevelopment of speech are revealed. Spatial vocabulary is one of the components of the lexical and grammatical structure of speech. Without mastering this lexical unit, the correct formation of oral and written speech is impossible, which leads to not mastering the school curriculum. The article presents the results of an experimental study of spatial vocabulary in older preschool children with general underdevelopment of speech.

Keywords: spatial vocabulary, spatial representations, ontogeny, grammatical structure of speech, general underdevelopment of speech

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования от 17 октября 2013 г. № 1155 в пункте 2.6. указано, что содержание программы включает в себя такие разделы, как «речевое развитие» и «познавательное развитие». Познавательное развитие предполагает формирование первичных пространственных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, что является основой для овладения пространственной лексикой. Речевое развитие включает в себя: обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. Овладение пространственной лексикой обеспечивает выстраивание логико-грамматических конструкций в устной речи.

В психолого-педагогических исследованиях Семаго Н.Я., Семаго М.М., Семенович А.В., Ананьев Б.Г., Мусейбова Т.А., Васильева М.А., Будько Т.С., Грибова О.Е. и др. раскрывают механизмы и систему формирования пространственной лексики. Ученые определяют пространственные представления как сложную многоуровневую систему, каждый элемент которой формируется постепенно в процессе развития ребенка. Начинают формироваться пространственные представления в раннем возрасте в процессе сенсомоторного развития, постепенно совершенствуясь, обогащаясь и встраиваясь в психическую деятельность ребенка. Планомерное

развитие пространственных представлений становится предпосылкой для формирования высших психических функций, сами психические функции позволяют усваивать пространственные представления, в том числе пространственную лексику [2, с. 63].

Васильева М. А. определяет пространственную лексику как словарь понятий, выражающих форму, величину, местоположение и перемещение предметов относительно друг друга и собственного тела. Будько Т.С., раскрывая пространственные представления выделяет 3 вида ориентировки в пространстве: на себе, относительно себя, относительно других объектов [2, с. 63]. Семаго Н. Я. И Семаго М. М. выделяют 4 уровня пространственных представлений: представления о пространстве собственного тела; представления о пространстве объектов (взаимоотношения объектов и тела, внешних объектов между собой); пространство речи и языка (вербализация пространственных представлений и квазипространственные представления – лингвистическое пространство); пространство межличностных отношений (социометрическое пространство). Уровни имеют иерархичное строение. Авторами разработаны диагностические методики для определения уровня сформированности пространственных представлений у дошкольников и младших школьников [6, с. 119]. Мусейибова Т. А. рассматривает развитие пространственных представлений в онтогенезе и выделяет 4 этапа: 1) ориентировка на себе; 2) ориентировка от предмета; 3) овладение словесной системой обозначения направлений в пространстве; 4) применение освоенных ребёнком навыков в двухмерном и трёхмерном пространстве [1, с. 105].

Ананьевым Б. Г. был сделан психологический анализ поэтапного развития пространственных ориентировок у детей разного возраста. Благодаря проделанной работе им было аргументированно, что ребёнок в раннем возрасте воспринимает пространство на чувственной основе, с развитием тактильного и зрительного гнозиса. Данную позицию разделяет и Садовникова Н. И., в своих трудах она говорит о начале развития данного феномена ещё в период младенчества. Уже в дошкольном возрасте обучение опирается не только на чувственную, но и на логическую основу [9, с. 194].

Характерной особенностью нормального речевого развития является то, что усвоение предлогов происходит лишь после усвоения основных наиболее функциональных грамматических элементов языка – флексий [4, с. 40]. Гвоздев А. Н. установил определенные закономерности формирования падежных форм и употребления предлогов. Первыми усваиваются предлоги у, из, на, в. В 2 года 6 мес. – 3 года усваиваются предлоги для, после, за, через, под. В 3 – 4 года – предлоги до, вместо [6, с. 15]. Грибова О. Е. определила следующую последовательность становления пространственных предлогов в онтогенезе: 1) в, на, под; 2) к, от, из-за, из-под; 3) а, перед, между, через, около; 4) с, из, над [3, с. 24]. Авторы указывают, что формирование пространственной лексики завершается к 5-6 годам, когда ребенок полностью усваивает грамматический строй родного языка. Далее сформировавшиеся навыки употребления лексико-грамматических категорий совершенствуются [8, с. 41].

В структуре речевого дефекта общего недоразвития наблюдается нарушение всех компонентов речевой системы, а значит и пространственная лексика формируется в условиях дизонтогенеза. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. и Чевелева Н. А. отмечают, что в речи детей с ОНР 3 уровня часто можно встретить аграмматизмы, которые характеризуются неверным употреблением предлогов, их опусканием или заменой.

В рамках исследовательской работы, посвященной формированию пространственной лексики, нами было проведено экспериментальное обследование 10 детей шести лет. У всех обследуемых было речевое заключение: «ОНР 3 уровня у ребёнка с дизартрией». Использовались методики Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностика уровня сформированности пространственных представлений, а также Иншаковой О.Б., Колесниковой А.М. Пространственно-временные представления: обследование и формирование у школьников с экспрессивной алалией. При проведении обследования учитывались индивидуальные особенности детей, а также психолого-педагогическая характеристика данной нозологической группы.

Анализ результатов исследования показал недостаточную сформированность пространственной лексики у дошкольников,

которая выражалась в невозможности вербализации пространственных отношений между объектами на всех уровнях сформированности пространственных представлений, что выражалось в отсутствие предлогов и наречий. У всех детей, принимающих участие в эксперименте, отмечалось опускание предлогов: «между», «за». У троих испытуемых для верного подбора лексемы наблюдалась необходимость в использовании противопоставлении пространственных отношений, т.е. «над» – «под», «перед» – «за». Большинство детей имеют трудности в право-левой ориентировке. Два ребёнка не знают, где правая часть тела, а где левая, у трёх детей данные понятия сформированы только на уровне схемы собственного тела, применить данные лексические единицы при обозначении взаиморасположения объектов макропространства они не могут («справа от», «слева от», «левее», «правее»).

На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что необходимо проводить логопедическую работу, направленную на формирование пространственной лексики. Можно выделить следующие направления работы: формирование ориентировки в схеме собственного тела, формирование ориентировки в пространстве относительно собственного тела, формирование пространственных представлений о взаиморасположении внешних объектов.

Таким образом, овладение пространственной лексикой является одним из обязательных условий овладения грамотной речью, а также усвоения навыков чтения и письма.

Список литературы

- [1] Ананьев Б.Г. Особенности восприятия пространства у детей [Текст] / Б.Г. Ананьев, Е.Ф. Рыбалко. – Москва: Просвещение, 1964. 291 с.
- [2] Будько Т.С. Теория и методика формирования элементарных математических представлений у дошкольников [Текст] / Т.С. Будько – Брест: БрГУ, 2006. 46 с.

- [3] Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования [Текст] / О.Е. Грибова. – Москва: Айрис-пресс, 2005. 96 с.
- [4] Лалаева Р.И. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников [Текст] / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова. – СПб: СОЮЗ, 1999. 160 с.
- [5] Семаго Н.Я. Теория и практика оценки психического развития ребенка [Текст] / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго – СПб: Речь, 2005. 384 с.
- [6] Филичева Т.Б. Развитие речи дошкольника [Текст] / Т.Б. Филичева, А.Р. Соболева. – Екатеринбург: АРГО, 1996. 80 с.
- [7] Филичева Т.Б. Логопедия: теория и практика [Текст] / Т.Б. Филичева. – Москва: Эксмо, 2022. 608 с.
- [8] Щербакова Е.И. Теория и методика математического развития дошкольников [Текст] / Е.И. Щербакова – Москва: Издательство Московского психолого-социального института, 2005. 392 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Ananiev B.G. Features of the perception of space in children [Text] / B.G. Ananiev, E.F. Rybalko. – Moscow: Education, 1964. 291 p.
- [2] Budko T.S. Theory and methods of formation of elementary mathematical representations in preschoolers [Text] / T.S. Budko – Brest: BrSU, 2006. 46 p.
- [3] Gribova O.E. Technology of organization of speech therapy examination [Text] / O.E. Gribov. – Moscow: Iris-press, 2005. 96 p.
- [4] Lalaeva R.I. Correction of general underdevelopment of speech in preschoolers [Text] / R.I. Lalaeva, N.V. Serebryakova. – St. Petersburg: SOYUZ, 1999. 160 p.
- [5] Semago N.Ya. Theory and practice of assessing the mental development of a child [Text] / N.Ya. Semago, M.M. Semago – St. Petersburg: Rech, 2005. 384 p.
- [6] Filicheva T.B. The development of the speech of a preschooler [Text] / T.B. Filicheva, A.R. Sobolev. – Yekaterinburg: ARGO, 1996. 80 p.

[7] Filicheva T.B. Speech therapy: theory and practice [Text] / T.B. Filichev. – Moscow: Eksmo, 2022. 608 p.

[8] Shcherbakova E.I. Theory and methods of mathematical development of preschoolers [Text] / E.I. Shcherbakova – Moscow: Publishing House of the Moscow Psychological and Social Institute, 2005. 392 p.

© Т.М. Кирьянова, М.С. Конакова, 2023

Поступила в редакцию 20.05.2023

Принята к публикации 08.06.2023

Для цитирования:

Кирьянова Т.М., Конакова М.С. Изучение формирования пространственной лексики в онтогенезе // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-2(30). С. 145-151. URL: <https://ip-journal.ru/>